

PVX KOMPOZITSIYALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNI QO'LLASH**O‘rozova Sabohat Anvar qizi**

Termiz davlat universiteti talabasi

E-mail: sabohaturozova@gmail.com

Annotatsiya: Polivinilxlorid kompozitsiyalari har xil turdagi mahsulotlarni olish uchun yarimtayyor mahsulotdir. Tarkibiga qarab ular yumshoq va qattiq kompozitsiyalarga bo'linadi. PVX kompozitsiyalari issiqlik stabilizatorlari va moylash materiallarini o‘z ichiga oladi. Ular ishlab chiqarishda eng ko‘p qo‘llaniladi shlanglar, mebel va plitalar. Ishning maqsadi PVX kompozitsiyalarini tahlil qilish, shuningdek ularni qo‘llashdir.

Kalit so‘zlar: PVX kompozitsiyalari, stabilizatorlar, plastifikatorlar, yog'och-polimer kompozitsiyasi.

ANALYSIS OF PVC COMPOSITIONS AND THEIR APPLICATION

Abstract: Polyvinyl chloride compositions are intermediates for the production of various types of products. Depending on their composition, they are divided into soft and hard ones. PVC compositions always contain heat stabilizers and lubricants, as well as impact modifiers, which are designed to absorb impact energy of plastic deformation. They are most widely used in the manufacture of hoses, furniture and tiles. The aim of the work is to analyze PVC compositions and their application.

Keywords: PVC compositions, stabilizers, plasticizers, wood-polymer composite.

Polivinilxlorid rangsiz, shaffof plastik, vinilxloridning termoplastik polimeridir. U kislotalarga chidamli, suvda erimaydigan polimer. Polivinilxlorid kukun shaklida chiqariladi va tibbiyot, transport, qurilish, qadoqlash, o‘yinchoqlar va boshqalar kabi ko‘plab sohalarda qo‘llaniladi. [1, 2] PVX issiqlikka chidamli bo‘lmagan va juda mo‘rt material bo‘lib, yuqori harorat ta‘sirida faol holatga keladi. Polivinilxlorid (PVX) bu ko‘plab kompozitsion materiallarning asosi va termoplastik polimerlar orasida ishlab chiqarish hajmi bo‘yicha yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi. Hozirgi vaqtda PVX 69% ni ta‘minlaydi plastik qurilish bozori materiallar, quvurlar va armatura, tashqi qoplama bezatish uchun devorlar, derazalar, materiallar ishlab chiqarishda ustunlik qiladi. [3] PVX kompozitsiyalari stabilizatorlar 4-6%, modifikatorlar 4-5%, moylash materiallari 1-2%, plastifikatorlar 8-30%, titan dioksidi 2-4% va PVX qatroni 60-80%. Ular odatda plastiklashtirilgan va plastiklashtirilmagan turlarga bo‘linadi. PVX kompozitsiyalarida plastifikatorning 70% qismi mavjud bo‘lib, ular "yumshoq" yoki

plastiklashtirilgan deb ataladi. Plastifikatorlar polimerlarga yumshoqlik va moslashuvchanlikni beradi. PVX kompozitsiyalari issiqlik stabilizatorlaridan ham iborat moylash materiallari, turli plomba moddalari, bo'yoqlar, antioksidantlar, biotsidlar, olovni to'xtatuvchilar, antistatik moddalar, ta'sirga chidamlilik va ishlov berish uchun modifikatorlardir. Plastmassalangan PVX kompozitsiyalar yuqori haroratlar, odatda PVXning parchalanish haroratidan ancha yuqori haroratlarda qayta ishlanadi. Ular kabel va kablesiz plastmassalarga bo'linadi.[4] Qattiq PVX kompozitsiyalarida, eritmalarning yopishqoqligi va o'lchovli barqarorligi to'ldiruvchilari, har xil materialning yuqori haroratlarda qayta ishlash qobiliyatini oshirish uchun stabilizatorlar, modifikatorlar, bo'yoqlar va moylash materiallari. Ushbu kompozitsiyalar quvurlar va panellar ishlab chiqarishda, qurilish materiallarida qo'llaniladi. PVX kompozitsiyalarida bir necha turdagi zarali jarayonlar mavjud. Birinchisi gidroxlash. Ikkinchisi vinilxloridning polimerizatsiyasi chiziqli molekulalarning shakllanishiga ega va yakuniy uchinchi uglerod va olefin guruhlarini hosil qiluvchi polimerizatsiya reaksiyalari. Oxirgi guruhlar odatda beqaror, o'zini polimer zanjirining faol markazlari kabi tutadi. Jarayonga halaqit qiluvchi jarayonlarning ikkinchi turi oksidlanishdir. Oksidlovchi muhitda xlorid kislotaning chiqishi yuqoriroq bo'ladi. Bu polimerning to'yinganligiga reaksiyada erishilganligini bildiradi. allil pozitsiyalarida oksidlanish, buning natijasida polimerning beqarorligi tashqi ko'rinishi tufayli ortadi. Stabilizatorlar reaksiya ingibitorlari vazifasini bajaradi, shuning uchun ular nisbatan kichik dozalarda qo'shiladi. Ular yakuniy mahsulotning rangiga ta'sir qilmasligi kerak [5].

Antioksidantlar odatda plastifikatorlarning oksidlanishiga xalaqit beradi. Tez-tez ishlatiladigan ftalatlar va poliester plastifikatorlari PVX barqarorligiga ta'sir qilmaydi, fosfitlar va xlorli kerosinlar esa issiqlik va yorug'lik qarshiligini kamaytiradi. Yorug'likka chidamlilik di-2-etilgeksil ftalat bilan eng yaxshisidir. Ko'p ishlatiladigan plastifikator di-2-etilgeksil ftalatga 2-etilgeksildifenilfosfatning minimal qo'shilishi plastiklashtirilgan PVX ning tashqi ta'sirlarga chidamliligini sezilarli darajada yaxshilaydi, xususan, kompozitsiyalardan yupqa plyonkalar PVX buni isbotladi.[5, 2-bet.]

Qayta ishlash qobiliyatini o'zgartiruvchi moddalar yoki qayta ishlash qo'shimchalari sopolimerlardir. PVX mos polimerlar bilan metil metakrilat.

Makromolekulyar qo'shilganda birikmalar eritmaning reologik xususiyatlarini yaxshilaydi. O'zgartirilgan qattiq PVX va yog'och unidan yuqori darajada to'ldirilgan kompozitsiyalar to'ldirish darajasi 60 g.% gacha bo'lgan kremniy dioksidi, shuning uchun eritmaning oqim tezligi oshadi 20-25%, cho'zilish mustahkamligi 15-25%, shuningdek, issiqlik barqarorligi 10-20% ga oshadi.[6]

Yuqori to'ldirilgan PVX kompozitsiyalari bir nechta shartlarni o'z ichiga oladi:

1. Eritish qulayligini ta'minlashni tashkil etish va siqish jarayonlarini bajarish. Bu

jarayon eng katta oraliqda amalga oshirilishi kerak. Kuchlanishi. 2. PVX tarkibidagi kompozitsion materiallar va oz miqdorda plomba moddasining xususiyatlari sezilarli darajada "polimer matritsa to'ldiruvchisi" fazalari orasidagi interfeysdagi o'zaro ta'sir darajasiga bo'ysunishi kerak. [7]

Kompozitlarni ishlab chiqarish texnologiyasi quyidagilardan iborat: emulsiya polivinilxlorid va plastifikator aralashma hosil qilish uchun aralashtiriladi. 160 ° C dan yuqori haroratda ma'lum vaqtga bardosh berib, pasta quriydi, plyonka hosil qiladi. Haroratni oshirib, PVX tarkibidagi polivinilxlorid granulari shishiradi va oxirida qattiq tarkib olinadi. Bu harorat jelatinlanish harorati deb ataladi. Erish harorati 160 dan 190 ° C gacha. [8]

Plastifikatorlarning mavjudligi dog'lar paydo bo'lishi uchun materialning yuqori aniqligiga olib keladi, shuning uchun qoplamaning yuqori qismida joylashgan plastifikatorlar miqdorini kamaytirish, shuningdek chidamlilikni oshirish kerak. Plastifikatorning konsentratsiyasi bo'lsa kamayadi, keyin PVX tarkibining pastasining yopishqoqligi oshadi, shuning uchun u kompozitsiyalarda qo'llaniladi. Qo'shimchalarning yuqori konsentratsiyasi yopishqoqlikni kamaytiradi. Qattiq PVX kompozitsiyalarining issiqlikka chidamlilik juda yaxshi emas, bu ham sifatli sirtni olishda yomon omil. [9]

Polivinilxloridning past termal barqarorligi asosiy kamchilikdir, shuning uchun asosiy omillardan biri PVX tarkibining komponenti issiqlik stabilizatoridir. 140 ° C dan yuqori haroratda PVXni qayta ishlashga yordam beradi, bunda polimerning degradatsiyasi boshlanadi.

Kristalli ohaktoshni maydalashda PVX kompozitsiyalarida ishlatiladigan kaltsiy karbonat olinadi. Keyin hosil bo'lgan kukunni gidrofobik qilish uchun stearin kislotasi bilan ishlov beriladi. Agar zarracha kichikroq bo'lsa, sifat yuqori bo'ladi. PVX kompozitsiyalar natijasida olingan bo'r sintetik yoki kimyoviy cho'kma deb ataladigan kimyoviy reaksiyalarda ishlatiladi. [10]

Agar dastur haqida gapiradigan bo'lsak, ma'lumki, PVX kompozitsiyalari qurilish va ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan mebel profillari va panellari, deraza va eshik bloklari uchun profillar ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati/ References:

1. Поливинилхлорид (ПВХ) : основные свойства, область применения. [Электронный ресурс] // ЦОП Профессия.- N1(1).-С.1-4.- URL: <https://plastinfo.ru/information/articles/38> (дата обращения: 02.10.2018).

2. . Готовые жесткие ПВХ композиции: за и против. [Электронный ресурс] // Статья предоставлена Академией Конъюнктуры Промышленных Рынков .- 2016. - N1(1).-С.1-9.- URL: http://www.vashdom.ru/articles/akpr_9.htm (дата обращения: 03.10.2018).

3. O‘rozoza S.A.Polivinilxlorid uchun issiqlik stabilizatorlari sifatida yangi murakkab birikmalar shiff asosiga asoslangan ba’zi oraliq d-metallarining komplekslari sintez. International conference dedicated to the role and importance of innovative education in the 21st century 2022/7.36-39-betlar

4. Бурнашев А. И. Высоконаполненные поливинилхлоридные строительные материалы на основе наномодифицированной древесной муки диссертация ... кандидата технических наук : 05.23.05 / Бурнашев Айрат Ильдарович; [Место защиты: Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т].- Казань, 2011.- 5 с.

5. Пат. 2401847 Российская Федерация МПК C08K5/101 (2006.01) C08L 27/06 (2006.01)C08J9/30 (2006.01)B32B 27/22 (2006.01) Усовершенствования, касающиеся пластификаторных композиций/ Годуин А.Д., Наерт Д. ; заявитель и патентообладатель Москва "ЕВРОМАРКПАТ".-№2007131502/04; заяв. 27.02.2009; опубл. 20.10.2010 Бюл. №29. - 2с.

6. Обзор рынка ПВХ-композиций в СНГ [Электронный ресурс] //Объединение независимых консультантов и экспертов в области минеральных ресурсов, металлургии и химической промышленности.-2005. -N1(1).-С.1-11.- URL:https://www.marketing_services.ru/imgs/goods/891/rynok_PVH.pdf (дата обращения: 07.10.2018).

7. . Минскер К. С., Колесов С. В., Заиков Г. Е. Старение и стабилизация полимеров на основе винилхлорида. М., Химия, 1982. 272 с.

8. Нифталиев С. И. Изучение влияния дисперсности химически осажденного карбоната кальция на основе пвхкомпозиций[Электронный ресурс] / С. И. Нифталиев // Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология.—2012.—№2.—С.62-64.— <https://rucont.ru/efd/421929> (дата обращения: 07.10.2018).

9. <https://mplast.by/encyklopedia/vinilhlord-syire-dlya-polucheniya-polivinilhlorda/>

10. Коршак В. Б. Прогресс полимерной химии. М., Наука, 1965, 414 с.

